

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ

Ніконенко Вікторія ¹ [0000-0002-2139-8690]

¹ викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, bukova.vika11@gmail.com

Анотація. У статті розглядається важливість використання технологій гейміфікації в освітньому процесі, зокрема у підготовці майбутніх фахівців за освітньою програмою 022 «Дизайн». Запропоновано різноманітні ігрові прийоми, що сприяють залученню студентів до навчання, розвитку їхніх творчих здібностей, креативного мислення, soft skills та командної роботи. Серед методів виділено проєктні ігри, рівневий підхід, мозковий штурм, імітацію пітчінгу ідей та аналіз помилок у макетах. Наведені вправи сприяють інтеграції теоретичних знань із практичними навичками, адаптуючи студентів до реальних умов професійної діяльності. Використання цифрових технологій та платформ значно підвищує ефективність гейміфікації. Автори стверджують, що ігрові методи навчання є дієвим інструментом формування висококваліфікованих фахівців у сфері дизайну, які можуть творчо реалізувати свої ідеї у професійній практиці.

Ключові слова: гейміфікація, ігрові прийоми, дизайн.

В сучасному освітньому середовищі використання технологій гейміфікації, тобто застосування принципів гри в неігровому середовищі, відіграє важливу роль. Ігрові прийоми сприяють:

- залученню здобувачів освіти до освітнього процесу;
- розвитку креативного мислення та творчих здібностей;
- підвищенню мотивації та зацікавленості студентів у вивченні професійних дисциплін;
- поглибленню навичок практичного вирішення завдань;
- покращенню засвоєння практичних інструментів, таких як графічні редактори, прототипування та моделювання;
- формуванню soft skills;
- розвитку командної роботи та міжособистісної комунікації (Скасків Г.М., 2021).

Ігрові завдання не лише роблять навчальний процес цікавішим, а й допомагають здобувачам освіти максимально адаптуватися до реальних умов роботи. Тому, в закладах освіти у підготовці майбутніх фахівців за освітньою програмою 022 «Дизайн», викладачі фахових дисциплін активно застосовують ігрові прийоми під час навчальних занять.

Для ефективної інтеграції ігрових прийомів у навчальний процес доцільно використовувати практичні ігрові вправи, які наведені нижче.

Проектні ігри

Організація творчих конкурсів, проектів серед здобувачів освіти, під час виконання яких вони створюють дизайн рішення для реальних або вигаданих клієнтів.

Наприклад, вивчаючи тему «Фірмовий стиль», доцільно організувати гру, де студенти розроблюють єдиний дизайн для уявного стартапу. В процесі виконання ігрового завдання майбутні дизайнери отримують бонуси за інноваційність ідеї, відповідність завданням клієнта, цікаві дизайн рішення та ефективне використання інструментів дизайну.

Рівневий підхід

Навчальний матеріал із фахових дисциплін структурується за принципом проходження рівнів, які студенти долають, коли виконують завдання різної складності від простого до складного.

Мозковий штурм з обмеженням часу

Здобувачам освіти дається завдання: розробити декілька ескізів будь-якого товару, використовуючи, наприклад, лише певні 3 кольори або конкретний набір геометричних форм.

Мета цієї гри - швидко проаналізувати товар, продумати цікаві ідеї, які можна буде використати у майбутньому для розробки дизайн-проєкту. На це виділяється певний проміжок часу, в залежності від складності дизайн рішень та кількості розробок, які мають виконати здобувачі освіти.

Імітація пітчінгу ідей

Здобувачі освіти працюють у групах над презентацією проєкту для вигаданого клієнта або викладачів, які грають роль замовників. Кожен проєкт необхідно представити, донести до замовника ідею та унікальність створеного дизайну.

Така вправа важлива для майбутніх фахівців в галузі дизайну, оскільки вона моделює реальний професійний досвід представлення проєктів. Також допомагає аргументувати вибір дизайнерських рішень; чітко, лаконічно та переконливо презентувати свої ідеї перед аудиторією, що є однією з ключових навичок дизайнера в професійній діяльності.

Знайди помилку

Здобувачі освіти аналізують дизайн-макети, в яких викладач заздалегідь приховав помилки (невідповідність кольорів, шрифтів, композиції тощо). Після виявлення недоліків студентам необхідно продумати методи їх виправлення.

Вправа має на меті розвинути у майбутніх дизайнерів спостережливість, увагу до деталей, критичне мислення, вміння аналізувати представлені дизайнерські рішення, виявляти недоліки та опрацьовувати їх.

Ігрові вправи можна адаптувати під різні дисципліни та формат навчання, а використання соціальних мереж, онлайн-платформ, графічних програм та інших інструментів значно покращить навчальний процес і забезпечить студентам доступ до широкого спектра ресурсів. (Михайлова, Семенишина, Краснощок, Ступеньков, 2023).

Ігрові прийоми є ефективним засобом підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти, які навчаються в закладах вищої освіти за освітньою програмою 022 «Дизайн». Інтеграція в освітній процес технологій гейміфікації забезпечить якісну підготовку майбутніх дизайнерів та допоможе студентам творчо, ефективно використовувати власні ідеї та знання у своїй майбутній практичній діяльності.

Літературні джерела

1. Скасків Г. М. (2021). Впровадження технологій гейміфікації в освітній процес ЗВО. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*, №83. 156-161
URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36669>
2. Михайлова Л. М., Семенишина І. В., Краснощок І. П., Ступеньков С. О. (2023). Гейміфікація як інноваційний кейс професійної підготовки педагогічних працівників ЗВО в умовах дистанційного навчання. *Академічні візії*, 18, DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795391>